

ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बिहार में सांप्रदायिक समस्या का उद्भव

अमरेन्द्र कुमार राव

शोधार्थी, इतिहास विभाग, मगध विश्वविद्यालय बोध - गया , बिहार

Corresponding Author – अमरेन्द्र कुमार राव

Email:akrao5181@gmail.com

सारांश -

बिहार राज्य में बहुभाषी समाज के लोग रहते हैं एवं अनेक धर्म, अनेक जाति , अनेक संप्रदाय के मानने वाले लोग रहते हैं। इस तरह हिंदू , मुस्लिम , सिख और इसाई , सांप्रदायिकता एक दूसरे से जुदा नहीं है। वे एक ही वृक्ष (पेड़) के विभिन्न शाखाएं हैं ऊपर से भले ही अलग-अलग शाखाएं दिखता हो पर उसकी मूल (जड़) में एक ही तरह के सांप्रदायिकता विचारधारा काम करती है। आधुनिक बिहार के ऐतिहासिक स्रोत को प्राप्त करने के लिए विभिन्न शासकों की शासन व्यवस्था विद्रोह , धार्मिक , सामाजिक, आर्थिक , राजनीतिक , आंदोलन आदि पर दृष्टिपात करना पड़ता है। आधुनिक बिहार की जानकारी , बिहार के अंग्रेज शासन की गतिविधियों , द्वैध शासन प्रणाली का प्रभाव , विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन, पत्र - पत्रिकाओं आदि से मिलती है। विभिन्न इतिहासकारों , लेखकों , कवियों की रचनाओं , से आधुनिक बिहार की जानकारी मिलती है आधुनिक काल में बिहार की राजनीतिक जागरूकता बढ़ गई थी। आंदोलनकारी की जीवनी से विभिन्न आंदोलन और बिहार की स्थिति की जानकारी मिलती है। चम्पारण में गांधी जी की यात्रा एक भारतीय राजनीतिक घटना थी।^१

मूल शब्द - साम्प्रदायिक समस्या, जाति समस्या, बिहार में मजदूर आंदोलन, होमरूल, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौरा -चौरी कांड, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बेगूसराय गोली कांड, किसान आंदोलन, क्रांतिकारी युवाओं का भागीदारी, भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार, बिहार में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष।

परिचय -

वीर कुंवर सिंह द्वारा 1857 का विद्रोह , खुदीराम बोस की फांसी , चुनचुन पांडे द्वारा अनुशीलन समिति का गठन प्रमुख घटनाएं हैं । डॉ. अनुग्रह नारायण सिंह हसन इमाम , सत्येंद्र नारायण सिंह, मोहम्मद यूनस , डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह आदि महान पुरुषों को राजनीतिक गतिविधि आधुनिक बिहार के स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, नागार्जुन आदि की रचनाओं से आधुनिक बिहार की सामाजिक , आर्थिक, राजनीतिक एवं आंचलिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। 1857 ईस्वी से ही ब्रिटिश विरोधी संघर्ष प्रारंभ हो गया था। यहां की स्थानीय जमींदारों , क्षत्रिय शासक , युवाओं , मजदूरों एवं विभिन्न जनजातीय तथा कृषक वर्ग ने अंग्रेजों के खिलाफ आनेको बार संघर्ष किया। बिहार के स्थानीय लोगों द्वारा अंग्रेज के खिलाफ संगठित या असंगठित रूप से विरोध चला रहा , जिनके फलस्वरूप छोटे - बड़े अनेक आंदोलन एवं विद्रोह हुए।^२

आधुनिक भारत में सांप्रदायिकता की विकास के लिए खास तौर पर अंग्रेज साम्राज्य की "फूट डालो और राज करो" की नीति जिम्मेदार है, हालांकि ब्रिटिश नीति की सफलता हमारी आंतरिक सामाजिक , आर्थिक , सामाजिक परिस्थितियों के कारण ही मिली। विदेशी शासक यह कठिन भूमिका मुख्यतः इसलिए अदा कर सका कि उनके हाथ में

सत्ता की शक्ति थी जो कि किसी भी राजनीतिक विचारधारा या आंदोलन के राजनीतिक भाग्य के निर्णायक होती है । सांप्रदायिकता उन महत्वपूर्ण अस्त्रों में से एक थी जिसके माध्यम से अंग्रेज बढ़ाते हुए राष्ट्र के रूप में एकजुट होती हुई भारतीय जनता का विरोध का मुकाबला कर सके और उसकी शक्तियों को छीन कर सके। उन्होंने जाति - पाति , भाषा , विभिन्न वर्गों , संप्रदाय के आधार पर भी भारतीयों के बीच ' फूट ' डालने की कोशिश की।^३

प्रगती में बाधक साम्प्रदायिक समस्या , एवं प्रगती में जातीय समस्या

निःसंदेह जाति प्रथा एक सामाजिक कुरीतियां है, विडंबना है कि देश को आजाद हुए 7:10 तक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी हम जाति प्रथा के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाए हैं। राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म, स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन की किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किए जाने की बात कही गई है। लेकिन विरोधाभास है कि सरकारी औहदे के लिए आवेदन या चयन की प्रक्रिया के वक्त जाति का प्रमुखता दी जाती है, जाति प्रथा न केवल हमारे बीच वैमनस्यता को बढ़ाती है बल्कि हमारी एकता में भी दरार पैदा करने का काम करती है। जाति प्रथा प्रत्येक मनुष्य की मस्तिष्क में बचपन से ही उच्च - नीच , उत्कृष्टता निकृष्टता के बीच खाइ देती है। अमुक जाति का सदस्य होने के नाते किसी को लाभ होता है तो

किसी को हानि उठानी पड़ती है। जाति श्रम की प्रतिष्ठा की संकल्पना के विरुद्ध कार्य करती है। और यह हमारी राजनीतिक दास्ता का मूल कारण रही है। जाति प्रथा के कारण ही बिहार के विभिन्न धार्मिक समूह सामाजिक और एक सुदृढ़ समाज का निर्माण नहीं हो सका। जाति प्रथा एवं विभिन्न संप्रदाय के लोग ने अंततोगत्वा देश में विभाजन ही पैदा किया। "जाति प्रथा उन्मूलन" नामक ग्रंथ में अंबेडकर कहते हैं कि "प्रत्येक समाज का बुद्धिजीवी वर्ग यह शासक वर्ग ना भी हो फिर भी वह प्रभावी वर्ग होता है।" केवल बुद्धि होना यह कोई सदन नहीं है, बुद्धि का इस्तेमाल हम किन बातों के लिए करते हैं इस पर बुद्धि का सद्गुण - दुर्गुण पर है और बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करते हैं यह बात हमारे जीवन का मकसद है उसे पर निर्भर है। यहां के परंपरागत बुद्धिजीवी वर्गों ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल अपने फायदे एवं समाज के शोषण के लिए किया।^४

जाति एक धारणा है और यह एक मानसिक स्थिति है, अतः जाति को नष्ट करने का भौतिक रूकावटों को दूर करना नहीं है। जातीय श्रेष्ठता के दम्भ के कारण एक मानव दूसरे मानव से अलग रहता है। जाति प्रथा कई अनैतिक सामाजिक प्रथाओं और नैतिकता के निम्न स्तर के लिए भी जिम्मेदार बन गई जैसे-जैसे आबादी बढ़ती गई, लोगों को अपने आजीविका कमाने के लिए अंडरहैण्ड साधनों और अनैतिक प्रथाओं का अपनाना पड़ा। जातिवाद राष्ट्र के विकास में मुख्य बाधक है, जो सामाजिक असमानता और अन्य के प्रमुख स्रोत के रूप में काम करता है। इसका समाधान अंतरजातीय विवाह के रूप में हो सकता है। अंतरजातीय विवाह से समाजवाद के जड़ कमजोर होगी आधुनिक समय में किसी भी व्यक्ति के जीवन में जाती उसे समय देखी जाती है जब उसका विवाह होता है। यदि इस बुराई का समूल नाश करना है तो ऐसे कदम उठाने होंगे जो विवाह के समय जाति को संगतता समाप्त कर दें।^५

जाति मूलांक के लिए राजनीतिक नेतृत्व की दृढ़ इच्छा शक्ति और ईमानदारी आवश्यक है। राजनीतिक व्यक्तियों का नेतृत्व को जातिवादी संस्थाओं, संगठनों और आयोजनों से दूर करना चाहिए तथा सरकार द्वारा जातिवादी संगठनों, सभाओं और आयोजनों को हतोत्साहित करना चाहिए, किंतु भारतीय राजनीतिक में आज भी बहुत दुखद है कि उनके विराट व्यक्तित्व को एक जाति विशेष तक समिति बनने की कोशिश की जाती है। समझना होगा कि जब तक समाज से जातिवादी का अंधेरा नहीं मिटेगा, तब तक राष्ट्रीय एकता का सूरज उदय नहीं होगा। देखने पर मिलता है कि भारत में कुल जातियों की संख्या 6743 है।

उपजातियां इसमें शामिल नहीं है। यह प्रथा पिछले 3500 वर्षों से अक्षुण्ण है। लोकतांत्रिक व्यवस्था ही इसे दूर करने का सबसे बड़ा औजार बन सकता है, लेकिन सैकड़ों साल से चलने वाली किसी परंपरा को इतने कम समय में दूर कर लेना भी आसान नहीं है। गौतम बुद्ध, गुरु नानक, कबीर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदि ने तो अपने-अपने काल में अपना पूरा प्रयास किया लेकिन अब फिर से जरूरत है ईमानदार प्रबुद्ध को की जो इस समस्या को राष्ट्र के राजनीतिक एवं सामाजिक पटल पर रखकर इसके समाधानों पर चर्चा करें। अलग सचमुच हम समानता का जाति विभिन्न समाज बनाना चाहते हैं तो एक नेशनल नॉरिटिव के साथ सामाजिक न्याय का एक नेशनल प्रारूप बनाना होगा इसके लिए विवाद कम विचार ज्यादा करने की जरूरत है।^६

बिहार में मजदूर आंदोलन

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं नव बिहार प्रांत के रूप में गठन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार बिहार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1857 ई के विद्रोह का प्रभाव उत्तरी एवं मध्य भारत तक सीमित रहा इस आंदोलन में मुख्य रूप से शिक्षित एवं मध्य वर्ग के योगदान रहा था। राष्ट्रीय चेतना के जागृति में बिहार में अपना योगदान जारी रखा। बिहार और बंगाल राष्ट्रीय चेतना का प्रमुख केंद्र रहा। सार्वजनिक संगठन की 1880 ईस्वी में नींव रखकर भारतीय जनता में राष्ट्रीयता की भावना को जगाया। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। 1896 ई कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के कई प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जिसमें बिहार के दरभंगा राज कामेश्वर प्रसाद सिंह कांग्रेस को आर्थिक सहायता प्रदान की थी।^७

बिहार में किस के समान मजदूरी का गठन बना बिहार में औद्योगिक मजदूर वर्ग ने मजदूर आंदोलन चलाया 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति एवं साम्यवादी विचारों में परिवर्तन के साथ-साथ प्रचार - प्रसार हुआ। दिसंबर 1919 ईस्वी में प्रथम बार जमालपुर मुंगेर में मजदूरों की हड़ताल प्रारंभ हुई 1920 ईस्वी में एस . एन. हैदर एवं व्ययोकेश चक्रवर्ती के मार्गदर्शन में जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन बनाया गया। 1925 ई और 1928 ई के बीच मजदूर संगठन की स्थापना हुई। सुभाषचंद्र बोस, अब्दुल बारी और जयप्रकाश नारायण इसके प्रमुख नेता थे।^८

चंपारण सत्याग्रह आंदोलन

बिहार का सत्याग्रह जिला 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा भारत में सत्याग्रह का पेरजोग का पहला स्थान था चंपारण में ब्रिटिश भूमि पत्तियां द्वारा किसानों पर

निर्मम शोषण किया जा रहा था जमींदारों द्वारा किसानों को बलपूर्वक नील की खेती के लिए बाध्य किया जाता था। 20 कट्टा पर उन्हें तीन कट्टा में नील की खेती अनिवार्यतः करनी पड़ती थी। इन्हें तीन कठिया व्यवस्था कहा जाता था। बदले में उचित मजदूरी नहीं दी जाती थी। इस कारण से किसानों एवं मजदूरों में भयंकर आक्रोश था। सन 1916 में लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने जो स्वयं जमींदार की आर्थिक शोषण से ग्रस्त थे, महात्मा गांधी को बिहार में चंपारण आने का आग्रह किया। ९

बिहार में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष

बिहार में 6 अप्रैल 1919 ई को हड़ताल हुई मुजफ्फरपुर छपरा मुंगेर आदि स्थानों पर हड़ताल का व्यापक असर पड़ा 11 अप्रैल 1919 ई को पटना में एक जनसभा का आयोजन किया गया जिसमें गांधी जी को गिरफ्तारी का विरोध किया गया असहयोग आंदोलन के क्रम में मजरूल हक , राजेंद्र प्रसाद , अनुग्रह नारायण सिंह , ब्रजकिशोर प्रसाद , मोहम्मद शफी और अन्य नेताओं को विधायिका के चुनाव से अपने उम्मीदवारी वापस ले ली। छात्रों को वैकल्पिक शिक्षा प्रदान करने के लिए पटना - गया सड़क पर एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की ही प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 ई.को गांधी जी द्वारा किया गया। १०

20 दिसंबर 1921 ई से मजदूर हक ने सदाकत आश्रम से ही मद्रलैंड नामक अखबार निकालना शुरू किया। इसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय भावना की प्रचार प्रसार एवं हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना करना था। इन्होंने गांधी जी को किसने की आर्थिक दशा के तहत ध्यान दिलाया। ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें समस्याओं का निदान किया जा सके। राजकुमार शुक्ल की अनुरोध पर गांधी जी ने कोलकाता से 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा होते हुए चंपारण पहुंचे। स्थानीय प्रशासन ने उनके आगमन एवं आचरण को गैर - कानूनी घोषित कर गिरफ्तार कर लिया और मोतिहारी के जेल में डाल दिया गया लेकिन अगले दिन छोड़ दिया गया। बाद में तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड गेट ने गांधी जी को वार्ता के लिए बुलाया और किसानों के कष्ट के जांच के लिए एक समिति के लिए एक कमेटी का गठन किया , जिसका नाम चंपारण एग्रेगोरियन कमेटी पड़ा। गांधी जी के कहने पर तीन कठिया व्यवस्था का अंत कर दिया गया। ११

इस आंदोलन का प्रारूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कोलकाता अधिवेशन में सितंबर , 1920 ईस्वी में पारित

हुआ , लेकिन बिहार में इसके पूर्व असहयोग प्रस्ताव पारित हो चुका था। 29 अगस्त 1918 ई को कांग्रेस ने अपने मुंबई अधिवेशन में आण्टेक्यू - चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार किया जिसके अध्यक्षता बिहार के प्रसिद्ध बैरिस्टर हसन इमाम ने की। हसन इमाम के नेतृत्व में इंग्लैंड में एक शिष्ट मण्डल भेजा जा रहा था, जिसके ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया जाए। रौलेट एक्ट के काले कानून के विरुद्ध गांधी जी ने पूरे देश में जन आंदोलन छोड़ा था। १२

नवंबर 1921 ईस्वी में ब्रिटिश युवराज का भारत आगमन हुआ। उनके आगमन के विरोध करने का फैसला लिया गया। इसके लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। जब राजकुमार 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को पटना आए हैं तो पूरा शहर में हड़ताल थी। 5 फरवरी 1922 ई को उत्तर प्रदेश के चौरा - चौरी नामक स्थान पर उग्र भीड़ ने 21 सिपाहियों को जिन्दा जला दिया तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थापित करने का निर्णय लिया। चौरा - चौरी कांड से दुःखी होकर गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। इस निर्णय से गांधी जी को आलोचना पूरे भारत में हुआ। ब्रिटिश सरकार में गांधी जी के इस आलोचना का फायदा उठाकर , महात्मा गांधी जी को 10 मार्च 1922 ई. को गिरफ्तार कर 6 महीना के लिए जेल भेज दिया गया। १३

चौरा - चौरी काण्ड से दुःखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया फालतः देशबंधु चितरंजन दास , मोतीलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल में एक स्वराज दल का गठन किया। बिहार में स्वराज दल का गठन फरवरी 1923 ईस्वी में हुआ। नारायण प्रसाद को अध्यक्ष , अब्दुल बारी को सचिव एवं कृष्ण सहाय तथा हरनन्दन सहाय को सहायक सचिव बनाया गया। मई 1923 ईस्वी को कई कार्यकारिणी का गठन हुआ। 2 जून 1923 ई को पटना में स्वराज दल की एक बैठक हुई जिसमें पटना, तिरहुत, छोटा नागपुर, भागलपुर मण्डलों में भी स्वराज दल की शाखाओं का गठित करने की घोषणा की गई, लेकिन यह आंदोलन ज्यादा दिन तक नहीं चला। १४

1927 ईस्वी में ब्रिटिश संसद एवं भारतीय वायसराय लॉर्ड डरविन ने एक घोषणा की, भारत में फैल रहे बाय वैमनस्यता स्थिति को समाप्ति हेतु 1928 ईस्वी में कमीशन की स्थापना की घोषणा की। इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे , अतः इस साइमन कमीशन कहा जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस आयोग के बहिष्कार एवं विरोध का फैसला किया। बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति

की पटना में सर अली इमाम की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें साइमन कमीशन के पटना आगमन पर पूर्ण बहिष्कार किया गया। 18 दिसंबर 1929 को साइमन कमीशन बिहार आया। हार्डिंग पार्क (पटना) के सामने बने विशेष प्लेटफार्म के सामने 30,000 (तीस हजार) राष्ट्रवादियों ने साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से स्वागत किया। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान एवं लखनऊ में पंडित जवाहरलाल एवं लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठियाँ बरसाई गई। लाठी की चोट से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। फलतः विद्रोह पूरे देश में फैल गया। साइमन कमीशन के विरोध में बिहार में राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। बिहार राष्ट्रवादियों ने नारा दिया कि "जवानों सवेरा हुआ साइमन भगाने का बेड़ा हुआ"। विरोधी नेताओं में ब्रजकिशोर प्रसाद जी, रामदयाल जी एवं अनुग्रह नारायण बाबू थे। इस घटना में बिहार के लिए नई चेतना पैदा कर दी। १५

दिसंबर 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल की अध्यक्षता में लाहौर का अधिवेशन संपन्न हुआ था। इसके साथ ही गांधी जी ने फरवरी 1930 ईस्वी में कार्यकारिणी कांग्रेस ने गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार दिया। 12 मार्च 1930 ई को महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ नमक कानून तोड़ने के साथ शुरू हुआ। 26 जनवरी 1930 को बिहार में स्वाधीनता मनाने के उपरांत 12 मार्च को गांधी जी की दाण्डी यात्रा शुरू हुई थी। बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारम्भ 24 अप्रैल 1930 ई को चंपारण एवं सारण जिले में नमकीन मिट्टी के नमक बनाकर दिया। पटना में 16 अप्रैल 1930 को राजेन्द्र प्रसाद दरभंगा में सत्यनारायण सिंह मुंगेर में श्री कृष्णा सिंह नमक कानून तोड़ा। १६

4 मई 1930 को गांधी जी को गिरता का गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन किया गया। मई 1930 ईस्वी में पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन किया गया। 1 मई 1930 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों के आगे धरना - प्रदर्शन करने का प्रस्ताव किया। इस इसी आंदोलन के क्रम में बिहार में चौकीदारी कर देना बंद कर दिया गया। स्वदेशी व वस्त्रों की माँग पर छपरा जिला में कैदियों ने नंगा रहने का निर्णय किया। इससे नंगी हड़ताल के नाम से जाना जाता है। 07 अप्रैल को गांधी जी ने अपने वक्तव्य द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की सलाह दी। 18 मई 1934 को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। १७

बेगूसराय गोली कांड एवं बिहार किसान आंदोलन

इतिहासकारों और समीक्षक डॉक्टर भगवान प्रसाद सिन्हा ने बताया कि अंग्रेजों के समय में 'बेगूसराय' मुंगेर जिला का एक अनुमंडल हुआ करता था। 1929 ईस्वी में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में शुरू हुए आंदोलन का यह थाना चौक गवाह रहा है। इस आंदोलन में बेगूसराय इसी स्थान से हुंकार भरकर अंग्रेजों को भारत छोड़ो के नारे लगाए गए थे। आगे चलकर यहां 26 फरवरी 1931 ई को बेगूसराय जिला के डी.एस.पी. मोहम्मद वाशीद एवं एस.डी.एम.मोहम्मद अय्यर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। जिसमें बेगूसराय के भौरवार गांव के रहने वाला चंद्रशेखर से वीपी छात्रावास जो अभी वर्तमान में जिला शिक्षा कार्यालय बना हुआ है, इसी में पढ़ रहे छात्र बनारसी सिंह आंदोलन में झंडा लेकर नेतृत्व कर रहे व पूजा करने जा रहे रामचन्द्र सिंह सहित 6 (छः) लोग को गोली मार दी गई थी। यह आंदोलन भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु के लाहौर से शुरू हुए आंदोलन का एक हिस्सा था। बेगूसराय में 6 देशभक्ति 26 फरवरी 1931 को शहीद हुए थे। इन शहीदों में भौरवार के चंद्रशेखर सिंह, वनद्वारा के रामचंद्र सिंह, रतनपुर के छट्टू सिंह, पसराहा के बनारसी सिंह थे। बनारसी सिंह मैट्रिक के छात्र थे पांचवें और छठे शाहिद का नाम पता नहीं चल सका नहीं उसकी पहचान हो सकी। वही 27 फरवरी 1931 को भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु के देश के लिए अपने प्राणों आहूती दी थी। १८

1919 ईस्वी में मधुबनी जिले के किस स्वामी विद्यानन्द जी ने दरभंगा महाराज के विरुद्ध विरोध किया। 1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इसकी स्थापना में कार्यनन्द शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, भद्रवन्दन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। स्वामी दयानंद सहजानंद ने 4 मार्च 1928 ई. को किसान आंदोलन प्रारंभ किया। इसी वर्ष सरदार वल्लभभाई पटेल की बिहार यात्रा हुई और अपने में इस आंदोलन को यूनाइटेड पॉलीटिकल पार्टी का नाम दिया गया। १९

भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार

वह दौर भारत छोड़ो आंदोलन आंदोलन का था। जब महात्मा गांधी के आह्वान पर 8 अगस्त 1942 ई.की शाम से देशभर में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। पटना में अनुग्रह नारायण सिंह और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इनकी

गिरफ्तारी के बाद छात्रों में कोष बढ़ने लगा था इस दौरान पटना में पढाई कर रहे छात्रों ने तय किया कि वह पटना स्थित सचिवालय पर तिरंगा फहराने के दौरान ही एक-एक करके सात (7) छात्रों शहीद हो गए। लेकिन छात्रों ने मरते मरते पटना सचिवालय पर तिरंगा लहरा दिया था। शाहिद छात्रों में उमाकांत प्रसाद सिंह उर्फ रमन जी - जिला सारण, रामानंद सिंह - जिला पटना, सतीश प्रसाद झा - जिला भागलपुर, जगपति कुमार - जिला औरंगाबाद, देवीपद चौधरी - सिलहर जमालपुर, राजेंद्र सिंह - जिला सारण, राम गोविंद - जिला पटना २०

बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन का सरकार द्वारा बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया गया जिसका परिणाम यह हुआ कि क्रांतिकारियों को गुप्त रूप से आंदोलन चलाने पर बाध्य होना पड़ा। 9 नवंबर 1942 ईस्वी दीपावली की रात में जयप्रकाश नारायण, रामनंदन मिश्र, योगेन्द्र शुक्ला, सूरज नारायण सिंह इत्यादि व्यक्ति हजारीबाग जेल की दीवार फाँदकर भाग गये। सभी शैक्षणिक संस्थान हड़ताल पर चली गई और राष्ट्रीय झंडा लहराए गये। २१

दिसंबर, 1941 ईस्वी में जापानी आक्रमण से ब्रिटिश सरकार भयभीत हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को सहयोग किया। मार्च 1942 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विन्स्टन चर्चिल ने ब्रिटिश संसद में घोषणा की युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाएगा। 22 मार्च 1942 को सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को इस व्यवस्था में लाया गया। फलतः उसने प्रस्ताव राष्ट्रवादियों के लिए असंतोषजनक सिद्ध हुए। 30 जनवरी 1942 ईस्वी से 14 फरवरी 1942 ईस्वी तक पटना में रहकर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। 14 जुलाई 1942 की वर्षा में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय हुआ 7 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस कार्यकर्णी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और महात्मा गांधी ने "करो या मरो" का नारा दिया। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकतर नेता को गिरफ्तार कर लिए गये। २२

महात्मा गांधी जी ने 10 जनवरी 1943 ई को 21 दिन का अनशन करने की घोषणा की। अंश से गांधी जी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। समाचारपत्रों में बिहार

हेरालड, प्रभाकर योगी ने गांधी जी को रिहाई की जोरदार माँग की। अक्टूबर 1943 के बीच लॉर्ड बेवेल वायसराय बनाकर भारत आया इसी समय 22 जनवरी 1944 ईस्वी को महात्मा गांधी जी की अर्धांगिनी पत्नी श्रीमती कस्तूरबा जी की देहांत हो गया। २३

मुस्लिम लीग ने बिहार का सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ कर विभाजन "करो या छोड़ो" का नारा दे रहा था। मुस्लिम लीग ने फरवरी 1944 को उर्दू दिवस तथा 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाया गया। 6 में 1944 ई. को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। अनुग्रह नारायण सिंह, बाबू श्री कृष्णा सिंह, ठक्कर बाबा आदि नेताओं की गृह नजरबंदी का आदेश निर्गत किये गये। २४

14 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बनाए गये। जुलाई, 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंट बिल संसद में प्रस्तुत किया। इस विधान के अनुसार 15 अगस्त 1947 में भारत में दि स्वतंत्रता औपनिवेशिक राज्य स्थापित किये जायेंगे। बिहार के प्रथम गवर्नर जयरामदास दौलतराम और मुख्यमंत्री श्री कृष्णा श्री बने तथा अनुग्रह नारायण से बिहार के पहले उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री बने। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू होने के साथ बिहार भारतीय संघ व्यवस्था के रूप एक राज्य में परिवर्तित हो गया। २५

निष्कर्ष:

प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी के साथ भारत के पूर्वी हिस्से में अंग्रेजों सत्ता स्थापित करना प्रारंभ किया और 1764 के बक्सर युद्ध ने बिहार में अंग्रेजी सत्ता की नींव डाल दी जो आगे चलकर पूरे देश को गुलाम बनाने में बक्सर की हार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही बिहार में अंग्रेज विरोधी संघर्ष भी प्रारंभ हो गया। जिससे स्थानीय जमींदारों और क्षेत्रिय शासको, युवाओ, क्रांतिकारियों ने विभिन्न रूप से अंग्रेजों के खिलाफ साहस का परिचय दिया। स्वतंत्रता संघर्ष का दूसरा चरण राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उभरा। 18 वी. सदी के उत्तरार्ध में देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत होने लगी। संघर्ष का उद्देश्य एक नई व्यवस्था का निर्माण करना था, जिसका स्वरूप देशव्यापी था। उसमें राज - राजवाड़े और जमींदारों के अपेक्षाकृत मध्यवर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण रही। देश में पहली बार सत्याग्रह का आंदोलन बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ। फिर खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, होम रूल, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन

की विविध चरणों में बिहार की जनता ने सक्रिय भूमिका निभायी। इस चरण में बिहार की एक अलग पहचान बनी। २६

सांप्रदायिक राजनीतिक के उठने में निश्चित रूप से ब्रिटिश के नीति "फूट डालो और राज करो" का योगदान रहा। बंगाल का बंटवारा इस दृष्टिकोण से किया गया। कर्जन ने मुस्लिम राज को स्थापित करने के लिए बंगाल का बंटवारा किया था उनका मनसा था एक मुस्लिम राज बनाना। मुस्लिम सांप्रदायिकता को भड़काने में सर सैयद अहमद खाँ, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना का बड़ा रोल था। सांप्रदायिकता के कारण खासकर 1922-27 ईस्वी के वर्षों में मुस्लिम सांप्रदायिकता ने खुलेआम हिंदू विरोध का जो रास्ता अपनाया उसकी प्रतिक्रिया के रूप में हिंदू सांप्रदायिकता का जन्म हुआ। हिंदू महासभा का गठन 1906 ईस्वी में हुआ और इस वर्ष मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई। 1940 से मुस्लिम लीग और जीना ने अलगाववादी नीति अपना ली। 1940 तक मुस्लिम लीग की स्थिति मजबूत हो चुकी थी सांप्रदायिकता के बढ़ते प्रभाव और चुनाव में हार से आक्रोशित होकर जीना ने मुसलमान को अलग कॉम के रूप में मांग करना आरंभ किया इस प्रकार सांप्रदायिकता की राजनीति के परिणाम स्वरूप भारतवर्ष को दो भागों में विभाजित किया गया पहला भारत और दूसरा पाकिस्तान। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी भारत में सांप्रदायिकता राजनीतिक में कमो बेस आज भी देखने को मिलता है। २७

संदर्भ सूची

1. बिपिन चंद्र, आधुनिक भारत का इतिहास और सांप्रदायिकता, दिल्ली, 2004, पृष्ठ -26
2. बिपिन चंद्र, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2002, पृष्ठ-319
3. डब्ल्यू. सी. स्मिथ, मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया, लंदन, 1946, पृष्ठ- 157
4. ज्ञानेन्द्र पाण्डे, द कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनलिज्म, दिल्ली, 1990 पृष्ठ -8
5. जोया हसन, "कम्युनल एण्ड कम्युनल वायलेंस इण्डिया" सोशल साइंटिस्ट वॉल्यूम - 101, 2 फरवरी, 1982, पृष्ठ -26
6. ए रूल ऑफ प्रॉपर्टी इन बंगाल, पेरिस, 1963, आर. आर. दिवाकर, बिहार थ्रू द एजेज, कोलकाता, 1956, पृष्ठ 616
7. ओमेली, बंगाल डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स एच. केठ स्पेर एण्ड ए. टी.ए. लियरमन्थ, इण्डिया एण्ड पाहिस्तान, लन्दन, 1967
8. के. के. दत्त फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, भाग 3, पृष्ठ-350
9. द सर्चलाइट, 20 अक्टूबर, 1946 पटना
10. के. के. दत्त उपरोक्त भाग- 3, पृष्ठ- 326 -29
11. वही
12. वही
13. वही
14. वही, पृष्ठ-345
15. इम्तियाज अहमद/ कमर/ अहसन/ बिहार एक परिचय पृष्ठ सं 28
16. वही, पृष्ठ-32
17. वही, पृष्ठ- 35 - 36
18. वही, पृष्ठ -38
19. वही पृष्ठ-45
20. वही पृष्ठ- 50 के. के. दत्त, बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास
21. वही पृष्ठ- 63
22. प्रभात कुमार चौबे / दिनकर शर्मा / ललित कुमार झा / बबीता चौधरी / संजय कुमार सिंह / बिहार दिग्दर्शीका पृष्ठ- 125-29
23. वही पृष्ठ -139-140
24. के के दर्द बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पृ- 250
25. बिहार में प्रांतीय हिंदू सभा 1942 - 43 का रिपोर्ट हिंदू सभा का पेपर्स पृष्ठ -38
26. राजेंद्र प्रसाद आत्मकथा प्रश्न संख्या-575
27. अनुग्रह नारायण सिंह मेरी आसमान पृष्ठ -408